

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Babyeva Dono Razzakovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210235>

Kalit soʻzlar: *faoliyat, maktabgacha, kitob, targʻibot, mutolaa, madaniyat, falsafa, etika, etnografiya, ijtimoiy, omillar, tarbiya, axloq badiiy asar, madaniyat.*

Ключевые слова: *деятельность, дошкольное образование, книга, пропаганда, чтение, культура, философия, этика, этнография, социальный, факторы, образование, мораль, художественное творчество, культура.*

Keywords: *activity, preschool education, book, propaganda, reading, culture, philosophy, ethics, ethnography, social, factors, education, morality, artistic creativity, culture.*

Jahon ta'lim tizimida kitob targʻibotiga yoʻnaltirilgan dasturiy-loyihaviy faoliyatni qoʻllab-quvvatlash, yoshlarning mutolaa madaniyatini shakllantirish, kommunikativ va adabiy tahlil kompetensiyalarini rivojlantirish, oʻqish savodxonligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik mexanizmlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. “Kitob oʻqish” loyihasi doirasida bolalarning badiiy asar matni ustida ishlash koʻnikmalarini rivojlantirish, mutolaa darajasini oshirishga doir innovatsion yondashuvlarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish boʻyicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, kitobxonlikni rivojlantirishning psixologik metodik omillarini aniqlashtirish va ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, mutolaa sanʼatini egallashga oid virtual texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq qilish, elektron oʻquv adabiyotlari bilan ishlash orqali axborot isteʼmoli madaniyatini tarkib toptirish boʻyicha ilmiy tadqiqotlarga alohida eʼtibor berilmoqda. Respublikamizda soʻnggi yillarda yosh avlodning intellektual salohiyatini oʻstirish, ta'lim tashkilotlari kutubxonalari fondini badiiy, maʼrifiy, ilmiy-ommabop va didaktik adabiyotlar bilan taʼminlashni yanada kuchaytirish, oʻqishga boʻlgan ijobiy munosabatni qaror toptirish, mutolaani kundalik ehtiyojga aylantirishga erishishning huquqiy-meʼyoriy asoslari yaratilmoqda.

Jamiyatimizda kitobxonlik masalasiga yondoshuv turli davrlarda turlicha boʻlgan. Har bir davrning oʻz ehtiyojidan kelib chiqib, kitobxonlik darajasi belgilangan. Binobarin, har qanday davlatning kuch-qudrati oʻz fuqarolarining ongliligi bilan belgilanar ekan, bunda albatta kitobxonlik masalasiga alohida eʼtibor berilgan. Bugungi kunda “Mutolaa madaniyati”, “Kitobxonlik madaniyati”, “Oʻqish madaniyati” kabi atamalar bilan qoʻllanilib kelayotgan ijtimoiy hodisalar axborot olish madaniyatining tarkibiy qismlaridir.

Maʼlumki, bola dunyoga kelar ekan, uning ruxiyatida soflik, adolat, ishonch kabi goʻzal fazilatlar birga dunyoga keladi. Endi bola qalbidagi bu goʻzal fazilatlarni saqlab qolish uchun oila, jamiyat va ta'lim tizimi bunga tayyor boʻlmogʻi kerak. Mana shu yuksak vazifani amalga oshipish uchun davlatimizda bapcha shapt-shapoitlap yapatilishi bopasida keng koʻlamli ishlap tashkillashtirilgan, fakat undan unumli va oqilona foydalanish masalasi dolzab boʻlib qolmoqda. Kitobxonlik insonni maʼnaviy boyitib, uning maʼnaviy-maʼpifiy bapkamolligini taʼminlaydi. Insonning shaxs sifatida shakllanishi maʼnaviy tafakkupining barqarorligiga bogʻliqdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobga nisbatan mehr-muhabbatni shakllantirishning ahamiyati shundaki kichkintoylar, ayniqsa, 2-3 yoshli bolalar uchun atalgan kitoblarda soʻzlardan koʻra rasmlarning taʼsiriga katta eʼtibor beriladi. Bola kitobdagi rasmlarni qayta-qayta oʻz oʻrtoqlariga, kattalarga, qoʻgʻirchogʻiga “koʻrsatish” bilan uning mazmunini oʻz xotirasida mustahkamlaydi. Kitobdagi yorqin, chiroyli rasmlar bolalarning badiiy didini tarbiyalaydi. Oʻzini bir vaqtning oʻzida kattalar singari his etish va asta sekin baholash, oʻzini tutish sezgilari uygʻonadi. Shuning uchun ham, bu yoshda bolalar uchun ota-ona, tarbiyachilarning roli juda ahamiyatlidir. Shuningdek, bu shaklda bolalarda asosiy energetik resurslar va salohiyat uygʻonadi. U harakatchang, juda faol boʻlib, ichki dunyosi ham, fikri, aqli ham shunday tarzga shakllanadi.

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoʻyiladigan davlat talablari”da aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning kitob oʻqish malakalarini rivojlantirish boʻyicha talablarda bola kitob va oʻqishga qiziqish bildiradi, kutilayotgan natijalar esa quyidagilar:

- 3-4 yoshli bolalar kitob haqida tushunchaga ega; kattalardan kitob oʻqib berishlarini soʻraydi; oʻz yoshiga mos kitoblarni tomosha qiladi; kitobdagi rasmlar va soʻzlar orasidagi bogʻliqlikni aniqlaydi; rasmlardan tanish ertak qahramonlarini taniydi.

- 4-5 yoshli bolalar tinglagan hikoyasiga munosabat bildiradi va kattalarga savol beradi; rasmlar asosida tinglagan asarini asosiy oʻrinlarini gapirib bera oladi; badiiy asardan parcha tinglagandan soʻng asar nomini ayta oladi; oʻz yoshiga mos sheʼrlarni yoddan biladi; kitobdan ehtiyotlab foydalanadi.

- 5-6 yosh soʻzdagi birinchi tovushni biladi; kitobni mustaqil tomosha qiladi; tovushlarni farqlaydi; soʻzlarni boʻgʻinga boʻladi; soʻzlarga qofiya kelishtiradi; nutqning dialogik shaklini qoʻllaydi, savollar beradi; sheʼrlarni yod oladi va ifodali oʻqiydi; sevimli badiiy adabiyot, ertak va hikoya mualliflari va ularning nomini biladi; ifodalilikning ohang vositalarini toʻgʻri qoʻllaydi; harflarga tegishli soʻzlarni topadi.

- 6-7 yosh boshqa bolalarga eslab qolgan kitob mazmunini soʻzlab beradi; sodda va murakkab gaplarni nutqida qoʻllaydi; soʻzlarni boʻgʻinlarga boʻladi; boʻgʻinli kartochkalar yordamida boʻgʻinlardan soʻzlar tuzadi; soʻz, tovush, boʻgʻin, gap haqida tushunchaga ega; kitob nomlari, rasm tagidagi yozuvlar va hokazolarni oʻqiydi; bolalar ertak, sheʼr, hikoya nomini biladi mashhur yozuvchi va shoirlar nomini biladi. Maktabgacha 6-7 yoshdagi bolalar oʻzining aniq ichki sezgisini, ongini anglaydi.

“Badiiy adabiyot” bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, taʼsirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqining rivojlantirish va boyitishga ulkan taʼsir koʻrsatadi. Badiiy didning shakllanishida kitoblar muhim rol oʻynaydi. Kitoblar bolalarning yoshiga mos, mavzu va mazmuni bilangina emas, balki shu bilan birga bayon qilish usuli hamda bezatilishi bilan ham ajralib turishi muhimdir. Maktabgacha yosh davridagi bola uchun tashkil etiladigan faoliyat turlari mazmun-mohiyatining bola tomonidan oson oʻzlashtirilishini taʼminlash uchun qulayliklarning xisobga olinishi talab etiladi. Bola taʼlim-tarbiyasi uchun qoʻllanilayotgan zamonaviy usul va vositalar turli-tuman, yorqin va jonli boʻlib, bolada qiziqish uygʻota olishi kerak.

Multimedik elektron kitoblar. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarga ertak kitoblarni multimediya dasturlaridan foydalanish, axborot kommunikatsion texnologiyalarini qoʻllash orqaliy tushuntirish, audiyo ertaklar, slayd-taqdimotlar yaratish, ertak kitoblar bilan tanishtirishni multimedia yordamida tashkil etiladi.

Ma'naviyatning birinchi va eng muhim me'zoni ham har bir kishining o'qimishli, intellektual rivojlangan shaxs bo'lib yetishishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Bola kelajakda qanday inson bo'lib yetishishi ko'proq ota-onasiga, o'z oilasiga, ilm olayotgan dargohiga hamda uni o'rab turgan muhitga bog'liq. Bugun biz tarbiyalayotgan farzandlar ertangi O'zbekistonning nurli kelajagi bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. D.R.Babayeva, D.F.Xalilova. D.F.Salimova. “Bolalarning ijtimoiy moslashuvi”. -T.: “Ilim ziyo zakovat”. 2023y.
2. N.M.Qayumova. Maktabgacha pedagogika.- T.: 2021y.
3. B.X.Xodjayev, X.M Xo'jamatova. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy ta'lim. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi, 2023y.
4. N. A. Yusupova. “Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish”. “Pedagogs” international research journal, 2023.